

ЖЕНСКАЯ ПРОЗА НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВЕКОВ.

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского языка и литературы
Кафедры «Истории и филологических дисциплин»
Азиатский Международный Университет
Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8430171>

Аннотация. Статья посвящается «женской прозе» в русской литературе. Многие критики отмечают, что «женская проза» почти всегда выступает в открытии новой классической литературы так же, как интертекстуальность «женской прозы» выделяется исследованиями, которые ведут многие ученые.

Ключевые слова: первопроходцы, русская литература, «женская проза», художественная проза.

WOMEN'S PROSE AT THE TURN OF THE 20TH – 21ST CENTURIES.

Abstract. The article is dedicated to “women's prose” in Russian literature. Many critics note that “women's prose” almost always appears in the discovery of new classical literature. Also, the intertextuality of “women's prose” is highlighted by the research conducted by many scientists.

Key words: pioneers, Russian literature, “women's prose”, fiction.

Если говорить о «женской прозе», то она сочетает в себе несколько факторов: автором является женщина, центральной героиней – также женщина, проблематика тоже связана с женской судьбой.

Взгляд на мир представлен с позиции женщины, и с учетом ее психологии. Как и в остальной литературе, в женской прозе происходят те же процессы, но эти процессы, направлены на то, чтобы найти новые отношения в искусстве и нестандартные приемы их фиксации. И проявляются они более ярко и оригинально. Можно согласиться с мнением О. Славниковой, что женщины-писатели практически всегда выступали первопроходцами в открытии нового эстетического содержания.

Особенность «женской прозы» в том, что, находясь в русле классической традиции, современная «женская проза» предпринимает успешные попытки расширить границы традиционной поэтики. [2, с. 132]. Одна из них – повышенная публицистичность стиля.

Ученые отмечают, что эссеизм становится главным признаком рассказов, повестей и романов Маши Трауб, Зулфии Куролбой кизи, Т.Толстой, Л.Улицкой, М.Вишневецкой. Эссеистичность входит в традиционные жанры, образуя особые образования – авторские жанры. По сути, в «женской прозе» происходит изменение художественного и публицистического.

Например, Т.Толстая включает в сборники рассказов также эссе и очерки, считая их художественной прозой, на самом деле – это все авторская проза. По мнению М. Черняк, русская новейшая женская проза в целом сродни эссе, путевым наброскам, очеркам, дневникам.)». [1, с. 136].

Другая характерная черта русской «женской прозы» - интертекстуальность, то есть обилие в текстах культурных отсылок, аллюзий.

Критики выделяют следующие особенности женской литературы:

1. *Тип авторского сознания* женщины-писательницы ризоматичный. Наблюдается обилие конкретики, эмоциональности, апелляции к чувственному восприятию текста.

2. *Оппозиция мужское/женское и стратегии ее преодоления*. Женское и мужское выступает как сильное, решительное, всепрощающее, созидающее, мужское – бесполезное, разрушающее, причиняющее боль. [4, с. 59]

3. *Пространство женской прозы* открытое, текучее и изменяющееся — океан, море, река, которые символизируют неочерченность и открытость женской сущности. Инвариантами образов водной стихии могут выступать «поток сознания», «спонтанная» речь героев (Петрушевская, Нарбикова, Славникова).

Мужской образ часто приобретает черты неполноценности, дегенеративности. В рассказах Татьяны Толстой, Рады Полищук, Людмилы Петрушевской он убог, слаб и беззащитен — «жалкий идиот», «вечный мальчик», «маменькин сынок».

Есть и такие произведения, где ребенок вытесняет родителей из своего мира, и даже те, где ребенку нет места в такой жизни (Л. Ванеева «Венецианские зеркала»).

Новое поколение женской прозы значительно отличается от своих предшественниц. Новая плеяда писательниц уже привлекает внимание исследователей, которые отмечают, прежде всего, обилие новых имен и высокое качество текстов молодых авторов.

Так Д. Рыкова в статье «Женская проза в первом десятилетии XXI века: традиции и новаторство» отмечает: «современная женская проза, возникшая на рубеже веков и пережившая бурное десятилетие, выводит новые темы, говорит новым языком, рождает новых героев. 2000-е гг. практически приравняли сетевую литературу к печатной, для того, чтобы стать писателем, теперь не обязательно активно издаваться».

Безусловно, традиции «женской прозы» сохраняются в XXI, но некоторые особенности претерпевают изменения. Телесность, как ранее, уже не вызывает тошноты. [3, с. 136] Физического уродства нет как такового, а больше недуга душевного.

Вместо воинственности на первый план выступает не внутренняя сила, а душевное одиночество. Мотив боли также распространяется на душу, а не на тело.

Вместе с внутренней составляющей изменилась внешняя форма произведений. Писательницы тяготеют к малому литературному формату: дневникам, комиксам, запискам и др. Сами же жанры тоже трансформировались.

Сегодня можно говорить о том, что новое поколение русско- узбекской женской прозы выделилось как устойчивый значимый феномен современной литературы, вызывающий глубокий интерес у читателей и критики, и у профессионального сообщества. А значит сегмент литературы требует отдельного осмысления с «лингволитературоведческой» точки зрения.

REFERENCES

1. Абашева М. Чистенькая жизнь не помнящих зла // Литературное обозрение. 1992. № 5–6. С. 10.
2. Купина Н.А., Литовская М.А. Массовая литература XX века. [электронный ресурс] / Режим доступа: konservatizm.org/konservatizm/soziology/150611164629.xhtml

3. Рыкова Д. Женская проза в первом десятилетии XXI века: традиции и новаторство [электронный ресурс] / Режим доступа: www.rospisatel.ru/konferenzija/rykova.htm
4. Русский язык : энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. М. : Большая Российская энциклопедия ; Дрофа. 1997. 721 с.